

v.2, n.4, 2025 - Abril

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

IMAGINAÇÃO E CRIAÇÃO: UM EXERCÍCIO MENTAL PARA COLORIR (APROFUNDAR) A COMPREENSÃO TEXTUAL

Simone Chaves dos Santos¹

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.15153509
[ISSN: 2966-0599](#)

¹Graduação: Letras com habilitação em Inglês; Pós – Graduação em Linguística em Língua Portuguesa; Pós – Graduação em Educação Especial; Mestranda em Ciências da Educação
E-mail: chavesimone2@gmail.com

**IMAGINAÇÃO E CRIAÇÃO:
UM EXERCÍCIO MENTAL PARA COLORIR (APROFUNDAR) A COMPREENSÃO TEXTUAL**

Simone Chaves dos Santos

Fonte: <https://www.guarulhoshoje.com.br/2020/11/18/sarau-de-alunos-da-eja-integra-programacao-de-encontro-das-artes/>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

Imaginação e criação são capacidades humanas fundamentais, naturais e espontâneas, permitindo a concepção de elementos da própria história de vida e gerando ideias criativas, sejam inovadoras ou simples. Este estudo busca acompanhar o desenvolvimento dessas habilidades em discentes neurodivergentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos módulos II, III e IV, por meio de oficinas pedagógicas intituladas "Imaginação e criação: Um exercício mental para colorir a compreensão textual". A metodologia inclui uma revisão teórica da literatura sobre a relação entre imaginação e processos criativos, destacando métodos que estimulam a imaginação sem depender de ambientes físicos específicos. Durante as oficinas, os alunos expressaram sua compreensão textual criando elementos para uma história previamente narrada, culminando na pintura de cenários baseados no pensamento abstrato. Essa abordagem possibilitou a construção de cenários, personagens e tramas de forma eficiente, exercitando a imaginação e a criação concreta. Como estratégia para promover a participação e interação nas aulas de leitura, mostrou-se uma prática pedagógica altamente eficaz.

Palavras-chave: Capacidade, Ideias, Criatividade, Descoberta, Aprendizagem.

ABSTRACT

Imagination and creation are fundamental, natural and spontaneous human capacities, allowing the conception of elements of one's own life story and generating creative ideas, whether innovative or simple. This study aims to monitor the development of these skills in neurodivergent students of Youth and Adult Education (EJA) in modules II, III and IV, through pedagogical workshops entitled "Imagination and creation: A mental exercise to color textual comprehension". The methodology includes a theoretical review of the literature on the relationship between imagination and creative processes, highlighting methods that stimulate imagination without depending on specific physical environments. During the workshops, students expressed their textual comprehension by creating elements for a previously narrated story, culminating in the painting of scenarios based on abstract thinking. This approach made it possible to construct scenarios, characters and plots efficiently, exercising imagination and concrete creation. As a strategy to promote participation and interaction in reading classes, it proved to be a highly effective pedagogical practice.

Keywords: Capacity, Ideas, Creativity, Discovery, Learning.

1. INTRODUÇÃO

"A função básica (essencial) da inteligência humana é entender e inventar, em outras palavras, construir estruturas (enquanto) estruturando a realidade."

Jean Piaget

O conhecimento é um direito inalienável para todos, sendo essencial para o desenvolvimento pessoal e cognitivo. A imaginação e a criação são habilidades intrínsecas ao ser humano, fundamental para a expressão e interpretação do mundo ao nosso redor. No contexto educacional, essas capacidades tornam-se ainda mais relevantes, especialmente quando se trata de indivíduo neurodivergente, pessoa que apresentam funcionamento cerebral diferente, é considerado neurotípico. Em geral, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) enfrentam desafios específicos no processo de aprendizagem. Objetivo geral: Analisar como a realização de oficinas de pintura e construção narrativa influencia o desenvolvimento da criatividade, habilidades cognitivas e sociais de alunos da EJA, observando suas reações emocionais e estratégias criativas no processo de aprendizagem. Este estudo propõe-se a acompanhar e analisar o

desenvolvimento dessas habilidades em alunos da EJA, por meio de uma abordagem pedagógica envolvente. A oficina "Imaginação e criação: Um exercício mental para colorir a compreensão textual" foi idealizada com o objetivo de estimular a imaginação e a criatividade desses alunos, permitindo-lhes explorar suas habilidades cognitivas e afetivas de maneira prática e concreta. Por meio da criação de elementos para uma história previamente narrada e da pintura de cenários, os alunos puderam visualizar e representar suas compreensões textuais de forma única, integrando o processo de aprendizagem à expressão artística.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A Imaginação e a Criatividade no Contexto Educacional: Conceitos e Perspectivas

Karademir (2021) A aquisição de habilidades pelos estudantes pode ser cognitiva, envolve pensamento lógico, intuitivo e criativo, destreza e uso de métodos, materiais e ferramentas. Defente que a construção de currículos deve seguir uma abordagem holística que contemple conhecimento, habilidade, caráter e metacognição, além de equilibrar disciplinas

tradicionais e modernas, fomentando a interdisciplinaridade.

A imaginação é um processo mental que possibilita aos indivíduos criar imagens, ideias ou conceitos de objetos e situações ausentes ou não presentes aos sentidos no momento. Dependendo do contexto, ela pode ser entendida de diferentes maneiras, refletindo as abordagens de distintas áreas do conhecimento. E a criatividade está presente em todos os âmbitos e atividades da sociedade, e em especial no científico. O estudo desse fenômeno é essencial para os avanços e inovações em diferentes contextos e domínios, auxiliando na identificação de oportunidades e problemas variados, bem como na geração de novas abordagens e soluções.

Gonino e Araujos (2022) consideram como comumente, a associação empregada apresenta a criatividade como um atributo próprio dos seres excepcionais, dotados de muita inteligência, quando na verdade ela é um aspecto inato a todo ser humano, manifestada em diferentes níveis, que pode ser estimulado. Conforme (BODEN, 2004).

Na psicologia, a imaginação é considerada uma função cognitiva crucial para processos como a criatividade, o planejamento e a resolução de problemas. Jean Piaget, em seus estudos sobre o desenvolvimento cognitivo, destacou como a imaginação das crianças evolui com o tempo, passando de atividades concretas e lúdicas para operações mentais mais abstratas e complexas.

Na filosofia, Aristóteles via a imaginação (ou "phantasia") como uma potência intermediária entre a percepção sensorial e o pensamento racional, sendo responsável por mobilizar afetos, razão e vontade humana. Platão, por outro lado, a tratava como um processo mais passivo, associado à recepção de estímulos sensoriais, comparando-a aos órgãos dos sentidos.

Desde a Grécia Antiga, a imaginação tem sido objeto de reflexões filosóficas. Platão a considerava como um atributo passivo da alma, enquanto Aristóteles a via como uma potência ativa, responsável por integrar os afetos, a razão e a vontade humana. Essas diferentes visões filosóficas oferecem uma base para compreender a multiplicidade de papéis que a imaginação desempenha, desde sua ligação com as sensações até sua função mais complexa, relacionada à criação e à transformação dos pensamentos.

Santo Agostinho, em suas reflexões sobre o pensamento humano, sugeriu que a memória funciona como um depósito de imagens do mundo externo,

permitindo a identificação de objetos e ideias a partir de palavras e experiências sensoriais. Para ele, a memória e a imaginação formam a base do conhecimento, trabalhando em conjunto com a racionalidade. Essa perspectiva ressoou com o pensamento de Aristóteles e influenciou o entendimento da imaginação como um processo ativo na construção do conhecimento.

Etimologicamente a palavra criatividade origina-se do latim *creāre*, que significa criar, "dar existência, sair do nada, estabelecer relações até então não estabelecidas pelo universo do indivíduo, visando determinados fins". Já os Dicionário da Língua Portuguesa definem criatividade como: 1) Capacidade de criar, de inventar e 2) Qualidade de quem tem ideias originais, de quem é criativo.

Potti et al. (2022) apud Castro, Mano e Ferreira (2011), a concepção que ora se apresenta, Castro, Mano e Ferreira (2011) afirmam que a imaginação está presente em toda atividade humana e é resultado da inadaptação dos seres humanos à realidade existente. Tal inadaptação funciona como força motriz para dinamizar a atividade criadora, responsável por materializar o que foi imaginado, impulsionando o sujeito a buscar melhores condições de existência.

Baseado em pesquisas, Karademir (2021) apresenta a criatividade, pensamento crítico, colaboração e comunicação precisam ser trabalhados de forma integrada nos sistemas educacionais. A criatividade estimula o pensamento único. (MACKINNON, 1962; GUILFORD, 1968; KOBERG; BAGNALL, 2003; MALAGA, 2000; ADAMS, 2001); a colaboração permite trabalho em equipe e execução de tarefas complexas; e a comunicação aprimora a transmissão de ideias. Segundo Weis (1993), criatividade envolve criar algo novo e útil, utilizando a imaginação. Plucker, Beghetto e Dow (2004) definem criatividade como uma interação entre aptidão, processo e ambiente que gera produtos inovadores. Chung (2012) e Hennessey e Amabile (2010) reforçam que a criatividade deve ter valor para o indivíduo e o grupo social.

Percebemos que o processo criativo nasce do questionamento e do sonho, sendo fundamental que atividades educativas promovam essa habilidade sem limitações, ajudando os estudantes a alcançar níveis superiores de competência criativa. Outra Pesquisas informa que pessoas criativas têm curiosidade, paciência e ousadia para descobrir o desconhecido de maneiras únicas, mesmo utilizando formas comuns (USTUNDAG, 2002). Wechsler (1991), Piske (2014)

e Bahia e Trindade (2013) destacam a importância de respeitar a liberdade de expressão no ensino, criando oportunidades para o reconhecimento de potencial criativo.

No campo da educação, Potti et al. (2022) apud Vigotski (2009) defendia a ideia de que a imaginação é uma habilidade essencial para o aprendizado e o desenvolvimento criativo. Ele argumentava que a imaginação não é apenas reprodutiva, baseada em memórias e experiências passadas, mas também criativa, pois permite que os indivíduos combinem e transformem elementos para gerar novas ideias e soluções.

Segundo Pocinho e Mendes (2020), a Teoria das Inteligências Múltiplas, proposta por Howard Gardner em 1983, revolucionou a forma como se entende a inteligência humana ao desafiar a ideia tradicional de que a inteligência é única e mensurável apenas por meio do QI. Gardner identificou diferentes tipos de inteligência, cada uma representando habilidades específicas que podem ser desenvolvidas de maneira independente. Inicialmente, ele descreveu sete tipos de inteligência, que foram mais tarde ampliados para incluir outras categorias, como a inteligência naturalista e existencial. As inteligências iniciais incluem:

- Lógico-Matemática: Habilidade para raciocínio lógico e resolução de problemas matemáticos.
- Linguística: Capacidade de usar a linguagem de maneira eficaz, tanto na fala quanto na escrita.
- Espacial: Aptidão para perceber e representar o mundo visual e espacial com precisão.
- Musical: Sensibilidade para sons, ritmos e tons.
- Cinestésica-Corporal: Habilidade para expressar ideias e resolver problemas por meio do corpo.
- Interpessoal: Capacidade de entender e interagir com outras pessoas.

Intrapessoal: Conhecimento de si mesmo, incluindo as próprias emoções e motivações.

A Teoria das Inteligências Múltiplas propõe um ensino mais inclusivo e diversificado. Gardner enfatizou que essas inteligências são inatas e podem ser desenvolvidas de forma independente. Elas servem de ferramenta para práticas pedagógicas que valoriza as habilidades e talentos dos alunos.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em consonância com as ideias de Gardner, valoriza a imaginação e a criatividade como elementos essenciais para o desenvolvimento integral dos estudantes. A BNCC reconhece que essas competências estão intimamente ligadas à promoção da criatividade, do pensamento crítico e da expressão pessoal, habilidades indispensáveis para enfrentar os desafios do século XXI. No Ensino Fundamental, as competências gerais, como a formação de repertório cultural e a capacidade de comunicação, são fundamentais para estimular a criação por meio de projetos, produções textuais, artes e o uso da tecnologia.

Assim, a imaginação é um componente central no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano, sendo vista não apenas como um ato de recreação mental, mas como uma ferramenta poderosa para a criatividade, o pensamento crítico e a inovação. Em suas diferentes abordagens — psicológica, filosófica e educacional — ela é fundamental para o crescimento intelectual e emocional, sendo valorizada tanto no estudo das capacidades cognitivas quanto na construção de um ensino mais inclusivo e dinâmico.

Alguns autores defendem que a inteligência englobava muito mais do que apenas capacidades, para o autor mencionado acima, pessoas bem-sucedidas possuem obrigatoriamente níveis elevados de inteligência (Pocinho, 2010). As habilidades de criatividade, pensamento crítico, colaboração e comunicação devem ser consideradas de forma holística e inter-relacionada, não individual e separadamente, dentro dos sistemas educacionais, afirma Karademi (2021)

Seguindo esse pensamento, Pocinho e Mendes (2020) baseado em Vigotski (2009) que argumenta que a criação não se restringe a grandes invenções, mas se refere a toda ação combinatória de elementos pré-existentes no meio físico e social. Essa necessidade de criar surge da busca constante do ser humano por novas formas de pensar e agir na realidade. O autor diz que Vigotski destaca que a ação criadora exige a transmissão do pensamento por meio das palavras, envolvendo consciência e domínio do próprio pensamento.

Acompanhando o pensamento de Vigotski, informa que o avanço da imaginação amplia, consideravelmente, a experiência do sujeito, que consegue perceber fatos e fenômenos que estão além da observação-direta e constitui o segundo nível de relação da imaginação e realidade (Vigotski, 2009).

Potti et al. (2020) a imaginação, conforme Castro, Mano e Ferreira (2011), é uma ferramenta que permite a superação das limitações da realidade imediata, permitindo aos indivíduos visualizar objetos e situações ausentes e, com isso, criar novas formas de se relacionar com o mundo.

Ibidem, Vigotski (2009), por sua vez, afirma que a imaginação desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo, promovendo adaptação, criatividade e aprendizado. Ela não se limita a um exercício de lazer, mas é essencial para que os indivíduos ultrapassem as limitações da realidade imediata, criando representações mentais de situações e objetos que não estão presentes. A imaginação, portanto, é um componente central no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano.

No que se refere à aprendizagem, Souza e Silva (2019) afirmam que, durante o processo educativo, a criança desenvolve conceitos espontâneos e conceitos científicos. Os primeiros são adquiridos por meio das experiências cotidianas da vida pessoal, enquanto os segundos provêm do contato com o ensino formalizado no ambiente escolar. Esses conceitos, quando bem trabalhados, podem ser fundamentais para o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico.

Castro (2006), apresenta o conceito de inteligência a luz de Piaget (1990). Como "forma de equilíbrio para a qual tendem todas as estruturas (cognitivas)" Também abordou a imaginação como um reflexo da assimilação e acomodação de novos conhecimentos, o que estimula a reflexão e a resolução criativa de problemas. Em sua visão, a imaginação é um processo essencial para o desenvolvimento cognitivo, promovendo uma adaptação criativa às novas situações.

No contexto educacional, Gardner (1993), com sua teoria das inteligências múltiplas, argumenta que, para enriquecer a compreensão textual, é fundamental integrar as inteligências visual-espacial e linguística. Atividades criativas que envolvem a construção de cenários, personagens ou representações visuais permitem que os alunos interiorizem o conteúdo de leitura de maneira mais profunda e ativa.

Em relação ao pensamento visual, Bueno (2020) apud Arnheim (1969), a percepção visual e o pensamento estão intrinsecamente ligados, destaca a estreita relação entre percepção visual e o pensamento. Segundo ele, o pensamento visual é crucial para a internalização e externalização de conceitos complexos que, muitas vezes, não podem ser compreendidos ou compartilhados sem a ajuda de

representações gráficas. Esse tipo de atividade, que "coloriza" o conteúdo textual, permite que os alunos se conectem de maneira mais expressiva e significativa com o material estudado, integrando processos cognitivos diversos.

Além disso, a utilização do pensamento visual nas atividades educacionais não só aprimora a compreensão textual, como também potencializa o desenvolvimento da criatividade dos alunos, proporcionando uma maneira única de se conectar com o conteúdo e aprofundar as interpretações de forma concreta e expressiva.

As habilidades visuais espaciais, por exemplo, são fundamentais para a interação com o ambiente e para atividades diárias, como leitura, escrita e resolução de problemas. De acordo com Scamati et al. (2025), essas habilidades são essenciais para a compreensão e organização espacial, mas sua deficiência pode intensificar as dificuldades de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente escolar, o que destaca a importância de atividades que estimulem essas capacidades cognitivas para promover o desenvolvimento integral dos alunos.

A junção de imaginação e criatividade compõem fatores centrais da aprendizagem, sendo habilidades favoráveis para a construção de conhecimento, a adaptação à realidade e a emancipação dos indivíduos. A integração de atividades que estimulem diferentes formas de inteligência, como a visual-espacial, e o uso do pensamento criativo no contexto educacional, são essenciais para o desenvolvimento das potencialidades dos alunos e para a promoção de uma educação mais inclusiva e diversificada.

2. METODOLOGIA

A metodologia proposta permite uma análise profunda e multifacetada dos impactos da oficina de pintura e narrativa no desenvolvimento criativo de alunos da EJA, combinando aspectos qualitativos e quantitativos para obter uma compreensão holística do processo de aprendizagem e sua aplicabilidade em diferentes contextos educacionais.

Esta pesquisa busca investigar a eficácia das oficinas de pintura e narrativa como ferramentas para o desenvolvimento de habilidades criativas em alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), explorando aspectos qualitativos e quantitativos para oferecer uma análise abrangente sobre os processos de aprendizado, criatividade e resolução de problemas. A metodologia a seguir foi estruturada para incluir dados diversificados que suportam a análise sobre a eficácia

das oficinas e o desenvolvimento das habilidades criativas dos participantes.

2.1 Oficina

A oficina teve como objetivo principal estimular a criatividade dos alunos por meio de atividades práticas de pintura e construção de narrativas. Os alunos foram desafiados a criar histórias sem uma ambientação física definida, utilizando sua imaginação para transformar estímulos auditivos em representações artísticas. A oficina ocorreu ao longo de duas semanas (março de 2025) e foi organizada em etapas progressivas, com as seguintes fases:

Fase 1: Desenvolvimento de um cenário simples (árvores, casas, caminhos), com foco em introduzir os alunos ao processo criativo sem referência física.

Fase 2: Expansão para elementos mais complexos, integrando a narrativa trabalhada na oficina e incentivando os alunos a criar representações mais detalhadas.

Fase 3: Reflexões e discussão sobre as obras produzidas, promovendo o reconhecimento da evolução criativa e a importância da colaboração.

2.2 Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de observações sistemáticas e entrevistas qualitativas com os alunos e professores. Os dados quantitativos foram coletados com base na análise das produções artísticas dos alunos, enquanto os dados qualitativos foram obtidos a partir de observações detalhadas e depoimentos. Os instrumentos utilizados foram:

Anotações de Campo: Observações durante as oficinas, registrando comportamentos criativos, interações e reações emocionais dos alunos.

Produções: Documentação das obras por meio de vídeos e fotografias para análise posterior.

Avaliação Qualitativa: Relatos dos professores e reflexões dos alunos sobre o desenvolvimento da criatividade e a execução das atividades.

Reflexões e Discussões: Entrevistas e discussões grupais sobre os desafios encontrados pelos alunos e como eles resolveram as situações criativas.

2.3 Diversificação dos Grupos Estudados

Para garantir a generalização das conclusões, a pesquisa incluiu diferentes contextos educacionais e demográficos, como a faixa etária (15-18 anos), o grau de escolaridade (módulos II, III, IV da EJA), e o

interesse individual nas práticas de resolução criativa de problemas. A diversidade do grupo permitiu observar as variações de resposta à metodologia proposta e avaliar como ela poderia ser adaptada para diferentes realidades educacionais e contextos sociais.

2.4 Teorias e Métodos Pedagógicos

A análise da prática pedagógica se baseou em teorias de criatividade e imaginação aplicada ao contexto educacional. A oficina foi estruturada para desafiar os alunos a se afastarem de cenários físicos concretos e a trabalharem com representações abstratas. Este exercício mental de construção de histórias sem ambiente físico foi apoiado nas ideias de teóricos como Vygotsky e Piaget, que enfatizam a importância da imaginação no processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo.

Os métodos pedagógicos utilizados, como a escuta ativa, a meditação criativa e a colaboração entre os alunos, foram alinhados com as teorias de aprendizagem ativa, que defendem a importância da experimentação prática e da troca de ideias para o desenvolvimento da criatividade. A relação entre teoria e prática foi estabelecida a partir da reflexão contínua sobre as abordagens adotadas durante a oficina.

2.5 Avaliação dos Resultados

A avaliação dos resultados focou em múltiplos aspectos, como:

- Criatividade: A capacidade dos alunos em pensar de maneira inovadora e original ao criar suas representações artísticas.
- Habilidades Cognitivas: A capacidade dos alunos de se concentrar, compreender estímulos auditivos e aplicar técnicas de resolução de problemas criativos.
- Interação Social e Colaboração: A eficácia do trabalho em grupo e como as interações entre os alunos potencializaram o processo criativo.
- Reflexão Pessoal: A maneira como os alunos interpretaram e refletiram sobre suas próprias produções artísticas e o impacto dessas reflexões em seu desenvolvimento criativo.

3. ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

A análise dos dados foi realizada em duas frentes:

Qualitativa: A análise focou em identificar padrões de comportamento e atitudes criativas durante

as atividades. As entrevistas e reflexões dos alunos forneceram insights sobre suas percepções sobre o processo criativo e como os desafios foram abordados. A observação direta das interações entre os alunos também foi essencial para avaliar a dinâmica do grupo.

Quantitativa: Foram analisadas as produções artísticas, avaliadas conforme os critérios estabelecidos pelos professores. A quantidade de elementos e a complexidade das representações foram comparadas antes e após as diferentes fases da oficina, permitindo medir a evolução na capacidade criativa dos alunos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou que a ausência de um cenário físico pré-estabelecido foi um catalisador significativo para a imaginação e a criatividade dos alunos. Os resultados sugerem que a utilização de atividades que desafiam os alunos a construir representações a partir de estímulos auditivos e abstratos pode ser uma estratégia eficaz para o desenvolvimento de habilidades criativas, mesmo em contextos educacionais não convencionais. As reflexões dos alunos sobre suas próprias produções artísticas indicaram um maior engajamento com o processo de aprendizagem, o que corrobora com os achados teóricos sobre o impacto da prática criativa no aprendizado. A oficina mostrou ser uma experiência enriquecedora, não apenas para o desenvolvimento das habilidades artísticas dos alunos, mas também para a melhoria de suas habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Ao considerar a diversidade de perfis educacionais e a inclusão de múltiplos contextos, a pesquisa oferece insights valiosos sobre como metodologias criativas podem ser integradas ao ensino de jovens e adultos.

REFERÊNCIAS

VYGOTSKY, L. S. (2007). A formação social da mente: O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Martins Fontes.

PIAGET, J. (1975). A linguagem e o pensamento da criança. Martins Fontes.

GARDNER, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. Basic Books.

ARNHEIM, R. (1997). Visual Thinking. University of California Press.co teorico

_____. Decreto nº 6.571, de 2008. Dispõe sobre o atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do Art. 60 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, 18 set. 2008b.

_____. Lei 12.764, de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o § 3º do art. 98 da Lei n. 8.112, de dezembro de 1990. Brasília, 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.htm. Acesso em: 15 ago. 2017.

_____. Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Dispõe sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm> Acesso em: 04 ago. 2017.